

**Observatorio
Navarro de
Empleo**

**servicio
navarro
de empleo**

La Competitividad de la Comarca: La Ribera de Navarra.

Resumen ejecutivo.

Confederación de Empresarios de
Navarra. 2014

Este estudio ha sido elaborado por ENTIDAD para la Confederación de Empresarios de Navarra y se enmarca en el ámbito del Convenio entre el Servicio Navarro de Empleo y el “Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo de acciones en materia de Observatorio de Empleo para el año 2012.

Businessfokus

La Competitividad de la Ribera de Navarra.

Resumen Ejecutivo:

Las conclusiones más importantes del presente estudio son las siguientes:

1) La Competitividad de la Comarca La Ribera de Navarra presenta un Índice General del 3,15 dentro de una escala de 0 a 5, siguiendo la metodología Indexfokus.

Los evaluadores que han intervenido en el proceso perciben la Competitividad de La Ribera algo mejor que la media de las comarcas que han tenido como referencia, pero conviene señalar que a La Ribera le queda recorrido para alcanzar el nivel de otras

comarcas y territorios competitivos (zona amarilla) y está lejos de poder ser considerada como una comarca muy competitiva (zona verde).

La percepción de quienes conocen esta comarca y los mercados en que compete, es que está dentro del "pelotón" de comarcas que compiten con el mismo fin de desarrollarse y elevar el nivel de vida de su habitantes. Resumiendo, podemos decir que La Ribera de Navarra pasa desapercibida en términos de competitividad.

Por tanto, la primera conclusión y la más importante de este estudio es que hay una gran tarea a realizar si se pretende que La Ribera destaque en términos de competitividad, y tratándose de competir, no hay tiempo que perder.

2) Al analizar la percepción por Grupos de Interés, se observa que desde la perspectiva de los evaluadores relacionados con las Finanzas, la Administración y las Sociedades Públicas, así como por los especializados en empleo y colocación, se percibe mejor la competitividad de La Ribera.

Por contra, los evaluadores relacionados con las Asociaciones y Organismos comarcales, los miembros de la Asociación de Empresarios de La Ribera y los que tienen que ver con la Educación en general, son más críticos a la hora de evaluar la competitividad de esta comarca.

Los índices de la “competitividad percibida” por los Grupos de Interés o Stakeholders del sector, son los siguientes:

3) Percepción de la importancia que juegan los Factores de la Competitividad en el nivel competitivo de las comarcas que concurren en el mercado nacional e internacional:

Los perfiles perceptuales de los stakeholders determinados en el estudio, son llamativamente similares en lo que se refiere a la importancia que juegan los factores que se les presentaron a los evaluadores. Esto significa que todos asignan importancias muy parecidas a cada uno de los factores que intervienen en la competitividad comarcal.

Prácticamente no hay dispersión, tan sólo al referirse al factor I+D+i, podemos observar apreciaciones diferentes, aunque todos stakeholders lo consideren bastante o muy importante.

De este gráfico extraemos que los tres factores más importantes para que una comarca pueda ser altamente competitiva son actualmente:

1. FC2: Infraestructuras, Posicionamiento y Servicios básicos
2. FC1: Gobernanza
3. FC12: I+D+i

Y que los que se perciben como relativamente menos importantes en estos tiempos son:

1. FC10: Dimensión
2. FC11: Sofisticación o complejidad de los negocios de la Comarca
3. FC 3: Entorno macroeconómico.

4) Posicionamiento competitivo la Ribera de Navarra por Factores de Competitividad:

En el gráfico vemos cómo los stakeholders evalúan la posición competitiva de La Ribera por factor de competitividad.

Aunque los perfiles son parecidos observamos un cierto grado de dispersión.

Podemos afirmar que hay consenso entre los stakeholders en cuanto a la posición relativa que La Ribera alcanza en los Factores de Competitividad, aunque las escalas de importancia sean diferentes por stakeholders.

Los tres factores de competitividad en los que los expertos colaboradores consideran que La Ribera de Navarra está mejor

posicionada son:

1. FC9: Soporte tecnológico a la economía de la Comarca.
2. FC2: Infraestructuras, Instalaciones y Servicios básicos
3. FC6: Eficiencia del Mercado

Los factores en los que relativamente la Ribera está peor posicionada para competir según los expertos evaluadores son:

1. FC7: Eficiencia del mercado laboral
2. FC12: I+D+i
3. FC10: Dimensión del Mercado Comarcal

5) Los Huecos de la Competitividad de La Ribera de Navarra

El Modelo Indexfokus identifica los “Huecos de la Competitividad” en cada factor de competitividad.

En el siguiente gráfico cada columna se corresponde con uno de los 12 Factores de la Competitividad que analiza Indexfokus.

La anchura de cada columna representa la importancia que le asignan los evaluadores en conjunto a cada factor de competitividad y la altura representa la posición competitiva que le dan al sector navarro en el factor correspondiente.

El Hueco de competitividad que presenta cada factor es la superficie que va desde la base superior de cada columna hasta el nivel máximo de su competitividad.

Para facilitar el análisis, los factores se presentan ordenados según su importancia, es decir de columnas más anchas a más estrechas.

Una columna alcanzará la máxima altura en el gráfico, es decir no dejará Hueco, cuando al evaluado se le considere el mejor competidor del mercado en el Factor de Competitividad que la columna representa.

Como vemos, este no es el caso para La Ribera de Navarra en ningún factor.

6) Los "Huecos" y las "Prioridades de la Competitividad".

Ya que cada columna del gráfico Indexfokus combina la importancia de un factor de competitividad con el recorrido que al evaluado le queda para alcanzar al competidor que más sobresale en él, la superficie de los Huecos de competitividad expresan el impacto que sobre la competitividad total, tendría el cubrir o tapan el Hueco de cada factor.

El siguiente gráfico nos presenta los factores de competitividad, ordenados según la superficie o tamaño de los Huecos de competitividad detectados en La Ribera de Navarra por todos los evaluadores que han intervenido en el estudio.

Como el objetivo siempre debe ser elevar el nivel de competitividad cuanto antes y generalmente los recursos son limitados, concentrarse en cubrir o tapar los mayores “Huecos de la competitividad” resulta ser la manera más eficiente de mejorar la competitividad.

En el caso de La Ribera de Navarra, la propuesta que consideramos más razonable al día de hoy es priorizar las actividades que permitan mejorar su posicionamiento competitivo en los factores de competitividad que hemos denominado de prioridad A y que son los que poseen los Huecos más grandes de competitividad:

1. FC12: I+D+i,
2. FC7: Eficiencia del Mercado laboral
3. FC5: Talento directivo y técnico. Profesionalidad.

7) Propuesta Indexfokus para elevar la Competitividad de La Ribera de Navarra:

Alcanzar un nivel elevado de competitividad y mantenerlo es una labor ardua y continua. La percepción de los stakeholders es una fuente de información que ayudará a conseguirlo si recurrentemente atendemos a los consejos que encierran sus percepciones.

Como consecuencia de este informe proponemos definir y desarrollar un **Plan de Competitividad para La Ribera**, enfocado en mejorar su Posición Competitiva en los Factores de Competitividad con mayores Huecos de Competitividad que denominamos de Prioridad A.

Las líneas de acción de ese Plan deberán consistir en conseguir que La Ribera adopte las actitudes y aplique satisfactoriamente las mejores prácticas en cada uno de esos factores aplican las comarcas más competitivas.

A largo plazo Indexfokus sugiere repetir sistemáticamente la evaluación de la competitividad de La Ribera por sus stakeholders, generando así un Proceso de Mejora Continua de la Competitividad de la Comarca.

Esta estrategia enlazará los sucesivos Planes de Competitividad de La Ribera que concentrarán recursos y capacidades, públicos y privados de la Comarca, sobre los factores que en cada momento presenten los mayores Huecos de competitividad.

Siguiendo esa sistemática en el tiempo, por aproximaciones sucesivas, La Ribera de Navarra tenderá siempre hacia el Índice General de Competitividad máximo (Indexfokus = 5), entrando en una “espiral virtuosa” de mejora de su Competitividad.

Pamplona, noviembre de 2014.

